

SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKDA ZAMON KATEGORIYASI

Sobirova Muzayyana Ilhomjon qizi

QDPI 70111401 – O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Sobirovamuzayyana68@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamon shakllarining nutq momentiga munosabati, ularning tasnifi hamda substansial tilshunoslikda ularning tadqiqi masalalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: payt valentligi, nutq momentiga munosabat, umumiy grammatik ma’no, oraliq grammatik ma’no, xususiy grammatik ma’no, bevosita kuzatilmaganlik, subyektiv munosabat.

Substansial tilshunoslikda zamon kategoriyasiga quyidagicha ta’rif berilgan. “Payt valentligiga ta’sir etish orqali kesimni shakllantirishda ishtirok etish va undan anglashilgan voqelikning nutq momentiga munosabatini ifodalash” zamon kategoriyasining UGM si¹¹.

Voqelikning nutq momentiga munosabatiga qarab uch xil zamon farqlanadi:

- a) nutq momentigacha bo‘lgan voqelik – *o‘tgan zamon*
- b) nutq momentidagi voqelik – *hozirgi zamon*
- s) nutq momentidan keyin bo‘ladigan voqelik – *kelasi zamon*¹²

Zamon kategoriyasining dastlabki tasnifida har ikki yo‘nalishda ham deyarli farq yo‘q. Ular tasnifidagi farq ichki tasniflardagina ko‘zga tashlanadi. O‘tgan zamon fe’llari tasnifida formal tilshunoslikda ma’nosiga ko‘ra besh turi keltirilgan. Bular:

1. Aniq o‘tgan zamon fe’li
2. Uzoq o‘tgan zamon fe’li
3. O‘tgan zamon davom fe’li

¹¹ Сайфуллаева Р. ва бошқалар. “Ҳозирги ўзбек адабий тили”. -Б.65

¹² Сайфуллаева Р. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Тошкент.2009. 214-215-бет.

Ma'lumki, grammatikada o'tgan zamoni tavsiflashga ikki xil yondashuv mavjud:

1. To'g'ridan-to'g'ri shakllar orqali¹³;
2. Parchalangan kategorial ma'noni yana "parchalash" asosida¹⁴.

Lisoniy hodisa nutq sathiga qarab qancha quyilasa, o'zga hodisalar tajallilar hisobiga "to'yinib", shuncha boyib boradi. Lisoniy sathda substansial mohiyatga yondosh ma'nolar "yopishsa", u nutqqa tushishi bilan hamroh ma'nolar unga "ergashadi". Zamon kategoriyasi UGMsi parchalanishi natijasida vujudga kelgan o'tgan zamon OGM (nisbiy UGM)sining an'anaviy parchalanishlarida farqlovchi belgilar zamon UGMsiga ham daxldor ham daxlsizdir¹⁵. Odatda, «o'tgan zamon fe'llari quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) Aniq o'tgan zamon shakli;
- 2) Uzoq o'tgan zamon shakli;
- 3) O'tgan zamon hikoya shakli;
- 4) O'tgan zamon davom shakli;
- 5) O'tgan zamon eshitilganlik shakli»

Biz o'tgan zamon shakllari sifatida ko'pchilik tilshunoslar tomonidan tan olingan, fan va ta'lim mazmunida ommalashgan *-di, -gan, -ibdi, -gan+di, -edi, -(i)bdi, -(a)rdi, ekan, emish* shakllarini qabul qildik.

O'tgan zamon shakllari "ish-harakatning nutq momentidan avval sodir bo'lishi" kategorial va "ish-harakatning realligi" yondosh ma'nolaridan iborat UGMga ega. Bu ikkala belgi barcha shakllarda mavjud bo'lib, har bir shaklda o'ziga xos tarzda juz'iylashadi.

Biz o'tgan zamon shakllari sifatida ko'pchilik tilshunoslar tomonidan tan olingan, fan va ta'lim mazmunida ommalashgan *-di, -gan, -ibdi, -gan+di, -edi, -(i)bdi, -(a)rdi, ekan, emish* shakllarini qabul qildik.

Bunda *-di* uzoq o'tgan zamoni ham, yaqin o'tgan zamoni ham ifodalashi mumkin:

¹³Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. Морфология. Мах.мух. Абдулвахмонов Ф.А. ва бошқалар. -Т.:Фан,1972. -Б.612

¹⁴Хозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. -Т.:Ўқитувчи, 1980. -Б.447.

¹⁵Аъламова М. Ўзбек тилидаги феълларда нисбат категорияси. -Т.: Фан,1992. -Б.142.

1. *Bu voqea bo'lganiga o'n besh yildan oshdi.* (O.YOqubov)

2. *Munisxon o'shanda nega Toshkentga bordi? U erda nima qildi? Bunga u javob topolmadi.* (O'. Umarbekov)

1. *Gulsum opa Barnoni ko'ray deb buxgalteriyaga kirdi. Barno yo'q ekan, bir oz kutdi, kelavermagach, o'tirishga sabri chidamay, idoradan chiqdi.* (O.YOqubov)

Boshqa shakllarda esa “ish–harakatning bajarilish vaqti nisbatan uzoqligi bilinib turadi”¹⁶. Birinchi ziddiyatdagi belgili a'zolar o'zaro “bevosita kuzatilmaganlik” belgisi asosida privativ ziddiyat hosil qiladi. Bunda –gan, - ardi, -edi shakllari belgisiz, -ibdi, -ardi, emish, ekan shaklli ko'rsatkichlar belgili a'zo sifatida namoyon bo'ladi. Belgili shakllardan anglashilgan uzoq o'tgan zamonda bajarilgan ish–harakat so'zlovchi tomonidan bevosita kuzatilgan ham, kuzatilmagan ham bo'lishi mumkin¹⁷:

1. *Men bu kitoblarni o'qiganman.* 2. *Toshlar otib qochar edim yarashardi.* (M.Yusuf)

1. *Eshitishimga qaraganda, Qo'chqor tuman markaziga ketganicha qaytib kelmabdi.* (S. Anorboev) *Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chol bo'lgan ekan.* (Ertakdan)

Demak, ziddiyatning birinchi qatori yondosh ma'no – “ish–harakat realligi”ning ko'rinishi, “reallikning bevosita kuzatilganligi” asosida keladi.

Ikkinchi qator ziddiyatning belgisiz a'zolari tizimi ikkinchi xil yondosh ma'no–harakat tarzi kategoriyasining zamon kategoriyasi UGMsidagi tajallisi – davomiylik - davomsizlik asosida ziddiyatli munosabat asosida yashaydi. Bu ziddiyat ham privativ tabiatli bo'lib, bunda – ardi shakli belgili, edi va –gan shakllari belgisiz a'zo sifatida namoyon bo'ladi. Chunki – ardi shakli har doim davomlilikni, -gan va edi shakllari, asosan, davomsizlikni, ba'zan davomlilikni ifodalaydi¹⁸.

1. *Tayog'ini sudrab, ko'ngilsiz*

Poda haydab qirga ketardi,

Maysa gilamlarga etardi. (Uyg'un)

¹⁶Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. Морфология. Мах.мух. Абдурваҳмонов Ғ.А. ва бошқалар. -Т.:Фан, 1972. -Б. 482.

¹⁷ Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис.. канд.фил.наук. –Самарканд. 1964. – С 21.

¹⁸ Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис.. канд.фил.наук. –Самарканд. 1964. – С 48.

Mehnat taqdirlagan, boboning umrin. (A.Muxtor)

Bu haqda gazetda o'qigan edim. (Oybek)

Mirhaydar otaning foydasini ko'p ko'rganmiz. (Oybek)

Yo'lning ikki tomoniga cho'zilgan qir yonbag'irlarini endigina yorib chiqayotgan o'tlar qoplagan. (P. Tursun)

U zavodda ishlagan edi. (M. Osim)

Ziddiyatga diqqat qilinsa, *-gan* va *-di* shakllarining davomiylikni “ba’zan” ifodalashi ularning UGMsi tarkibidagi shakllarga xos doimiy xususiyat emas. Bu xususiyatga ular “ba’zan” ega. Bu esa “davomiylik” ma’nosi ularning UGMsiga xos emasligini, balki shakllarga xos hamroh ma’no ekanligini ko’rsatadi. Chunki bu matnda, bog’liq qurshovdagina bo’ladi. *Ko’rganmiz* fe’lidagi *-gan* shakli ifodalayotgan “davomiylik” *ko’p* so’zi ta’sirida yuzaga chiqmoqda. *Ishlagan edi* so’zshaklidagi “davomiylik” esa *ishlamoq* fe’li tabiatidan kelib chiqadi. Demak, tarz kategoriyasining “davomiylik va davomsizlik” tajallilari ayrim o’tgan zamon shaklida Masalan, *-ardi* da yondosh ma’no sifatida yuzaga chiqsa, boshqalarida hamroh ma’no sifatida voqelanadi. Hatto *-ardi* shaklida qurshov natijasida, “o’tgan zamon” kategorial ma’nosi ham, “davomiylik” yondosh ma’nosi ham kuchsizlanib, hamroh ularni siqib chiqarishi bilan birga bo’sh o’rinni egallaydi va vaqtincha, nutqiy «hukmronlik»ka ega bo’ladi¹⁹:

1. *Salim kelsa edi, men borardim.*
2. *Ukam o'qisa edi, tushunardi.*

Demak, *-sa* shart mayli shakli *-ardi* qo’shimchasida kategorial va yondosh ma’nolarni susaytiruvchi va hamroh ma’noni kuchaytiruvchi omil hisoblanadi.

-gan shaklidagi “hozir ham uzluksiz davom etib turgan harakat”²⁰, “gumon, noaniqlik” ma’nolari ham hamroh ma’nolardir.

a) *Fe’li keng, saxovatli, mehmondo‘st xalqimizning dong‘i olamga ketgan. (M. Ismoilij)*

¹⁹ Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис.. канд.фил.наук. –Самарканд. 1964. 37с.

²⁰ Хозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.:Ўқитувчи, 1980. -Б.330.

b) *Balki bu erlarda ko‘p dilbar Manzaralar jilva qilgandir. Ovlamoqchi bo‘lib ko‘nglingni, Balki qushlar qanot qoqqandir... (Uyg‘un)*

v) *Sizning fikringizni, ehtimol, xodimlaringiz so‘zsiz tushunishga o‘rganib qolgandir, lekin men tushunmadim. Chunki bu ma‘nolarni ham matntgina yuzaga chiqaradi. Masalan, “bu vaqtda gumon bildiruvchi ehtimol, balki kabi so‘zlar keladi”²¹.*

-ardi shaklining turli qo‘llanishlarida “davomiylik” yondosh ma‘nosi yana juz‘iylashib, “uzlukiz davom etib turish”, “galma-gal takrorlanib turish” ko‘rinishlarini oladi:

“a) o‘tmishda ma‘lum bir vaqt uzluksiz davom etib turgan harakatni bildiradi:

1. *O‘ktam ko‘pirgan, o‘kirgan suvda bo‘ynigacha botib, hansirab ishlar edi. hovuz bo‘yida, salqinda... katta yog‘och karavotda bir necha kishi dam olib o‘tirishar edi. (Oybek)*

Arava qatirlab borar, gap mavzudan mavzuga ko‘char edi. (A. Qahhor)

2. o‘tmishda galma-gal takrorlanib turgan harakatni bildiradi:

Daryolardan kuylab o‘tardim,

Ertaklarga quloq tutardim.

Hammasini tinglardim, ammo

O‘xshashini topmasdim aslo.

(H.Olimjon)²²

Bunda ma‘no tavsifida “o‘tmishda” unsuri ortiqcha, albatta. U asarda yozilgan voqelarning o‘tmishga oidligidan kelib chiqib, tavsifga kiritilgan.

Bevosita va bilvositalik belgilari asosida ajralib chiqqan va “bevosita kuzatilmaganlik” belgisiga ega bo‘lgan *-ibdi* shakli “subyektiv munosabat” ma‘nosini ifodalaydi. Shaklning subyektiv munosabat ifodalashi bog‘liq qurshovni talab qilmaydi va shu boisdan uni yondosh ma‘no sifatida baholash mumkin.

«Noxolis subyektiv munosabat» belgisi asosidagi noto‘liq ziddiyatda *emish* belgili, *ekan* va *-ibdi* shakllari belgisiz, majhul baza sifatida yuzaga chiqadi. “To‘liqsiz

²¹ Хозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.:Ўқитувчи, 1980. -Б.335.

²² Хозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.:Ўқитувчи, 1980. – Б. 338.

fe'l sifatida *ekan* qatnashsa, so'zlovchining diqqati mavjud bo'lgan harakatning natijasiga qaratiladi:

Uning oq oralagan sochlari tamoman oqarganini O'ktam to'y suronda payqamagan ekan. (Oybek)

To'liqsiz fe'l sifatida *emish* kelsa, eshitilganlik, harakatning o'tmishda bo'lgan-bo'lmaganligi noaniq, gumon ekanligi ifodalanadi: 1. *Ukang aeroplardan sakraydigan bo'lgan emish.* (Oybek)²³ 2. *Bultur kuzda to'y-tomosh bilan o'g'lingni uylantiribsan.* (Oybek)

Demak, ma'lum bo'ladiki, o'tgan zamon shakllari o'zaro kategorial va yondosh ma'nolarni xususiylashtirishi, hamroh ma'nolarni ifodalashi jihatidan o'zaro farqli xususiyatga ega. Shakllar tizimida *-di* ko'rsatkichi UGMdan ko'proq "hissa" olishi, barcha tarz-mayl ma'nolariga betarafligi bilan ajralib turadi²⁴. Shu boisdan tadqiqotlarda uning yigirmaga yaqin ma'nolari qayd qilinadi²⁵.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис.. канд.фил.наук. –Самарканд. 1964.
2. Аъламова М. Ўзбек тилидаги феълларда нисбат категорияси. –Т.: Фан,1992.
3. Насилов Д.М.Структура времён индикатива в древнеуйгурском языке. Автореф.дис...канд.фил.наук. 1963.
4. Сайфуллаева Р. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Тошкент. 2009.
5. Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. Морфология. Мах.мух. Абдурваҳмонов Ғ.А. ва бошқалар. -Т.:Фан, 1972.
6. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.:Ўқитувчи, 1980.
7. Штелинг Д.А. О неоднородной грамматической категории. 1959.

²³ Ҳозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.:Ўқитувчи, 1980. – Б. 337.

²⁴ Насилов Д.М.Структура времён индикатива в древнеуйгурском языке. Автореф.дис...канд.фил.наук. 1963. – С. 26.

²⁵ Штелинг Д.А. О неоднородной грамматической категории. 1959. – С. 16.